

“MA’NAVIYAT” DEFINITSIYASI –
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI MA’NAVIY TAYYORLASHNING FUNDAMENTAL
MASALASI

Muhammad Quronov

pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014137>

*Ma’naviy yo‘nalishlarimiz iqtisodiy
yo‘nalishlardan o‘n qadam oldinda yurishi
kerak. Ana shunda biz hozirda
qilayotgan katta-katta rejalarimiz,
dasturlarimiz amalga oshadi.*

Shavkat Mirziyoyev

Insoniyat Uchinchi O‘zbek Renessansiga buyuk ehtiyoj sezmoqda. Shu munosabat bilan mamlakatimizni rivojlantirishning “Yangi O‘zbekiston - 2030” strategiyasi, islohotlar, Yangi O‘zbekiston, dunyoning ma’naviy-intellektual kon‘yunkturasi barcha jabhalardagi kabi zamonaviylashuvni, modernizatsiyani talab qildi.

Media maydonda ma’naviyat tushunchasi, uning mazmuni haqida bahslar uchraydi. Ba’zilar unda odamiylikning boisini, manbaini ko‘rdilar. Ba’zilar esa g‘oyaviy nazoratni eslatuvchi hodisa, deb talqin qilishga urinishdi. Ba’zi radikal kayfiyatdagi yuzerlar uni qandaydir, taqiqlovchi, erkin fikrni bo‘g‘uvchi, qotib qolgan eskicha qarashlar yig‘indisi, deyishgacha borishdi. Bu kognitiv dissonansning sabablari bor. Birinchidan, bu so‘zning bizga boshqa tildan kirib kelgani va uning avtoxton mohiyatini o‘sha ideomuhitda ko‘rmaganimiz; shundan kelib chiqib, ikkinchidan, biz uning lug‘aviy emas, istiloh, majozdagi ma’nosini tutganimiz; va shu sababli, uchinchidan, aslida ot so‘z turkumiga kiruvchi bu so‘zni fe‘l sifatida tushunib yuborganimiz; va shu sababli, to‘rtinchidan, “ma’naviyat” tushunchasini istilohda “ma’naviy-ma’rifiy ishlar” deb tushunilganligi. Bularning natijasida ma’naviyat hodisasini ko‘rish va u haqda eshitayotgan fikrlar orasida ommaning bir qismida kognitiv dissonans paydo bo‘ldi.

G‘arb pedagogikasi nazariyasida ma’naviyatni ruh, ruhoniyyat bilan bog‘lashadi. Ideosferal bilan bog‘lashadi. Shuningdek, ma’naviyat, deganda jamiyatning diniy bilimlar, axloqiy qadriyatlarining an‘analar, xulq va san‘atda mujassam ruhiy birlashuvini aytishadi. Mana shu umumiy ruhoniyyatning bir odam ongidagi individual in‘ikosi, aksi, tajallisini vijdon, deyilar. Vijdon odamning o‘z xulqi uchun jamiyat, odamlar(ga xos umumiy qabul qilingan qadriyatlar) oldidagi axloqiy burchi, mas‘uliyati. Ruhoniyyat va uning bir odamdagi tajallisi bo‘lgan vijdon ibodat, ma’naviy-ma’rifiy ishlar, g‘oyaviy-tarbiyaviy ishlar va vatanparvarlikka yo‘naltirilgan ishlar vositasida kuchaytirib turiladi.

Bu yondoshuv albatta ruhoniyyat, degan tushunchaga tushadi. Lekin biz ma’naviyat haqida gapirganda uni ruhoniyyat bilan bir, desak, to‘g‘ri bo‘lmaydi. Buyuk bobomiz

1 Fikrlar, g‘oyalar, nazariyalar yaratiladigan, baholanadigan va rivojlanadigan joy, hudud. Ideosferaning sog‘lomligini undagi memetik rang barangligiga qarab baholash mumkin. Vikipediya site:wiki5.ru. <https://wiki5.ru/wiki/Ideosphere>.

Zamahshariy har soʻzni ishlatishda avvalo uning lugʻaviy maʼnosidan kelib chiqing. Agar buning iloji boʻlmasa, istiloh, majoziy maʼnosidan kelib chiqing, deb aytib ketgan. Ana shunga amalga qilib maʼnaviyat tushunchasining lugʻaviy maʼnosiga qaraylik.

Mavlono Jaloliddin Rumi hazratlari soʻz va maʼnoning birligi va farqini juda goʻzal qilib, qisqa tushuntirib berganlar. Allomaning fikriga koʻra **“Soʻz – libos. Maʼno shu libos ostiga yashiringan sir”**². Bu talqinda narsa, buyum, xatti-harakat, sifat, fazilat, jism, feʼl, xullas, bugungacha biror xalq tomonidan soʻz bilan atalgan jamiki narsalarning maʼnosi borligi ochiladi. Ayni vaqtda soʻz(libos) bilan uning ichidagi magʻiz bir birini taqozo qiladi. Soʻz magʻizning libosi, sirti, shakli, surati, deyish mumkin.

Maʼnaviyat soʻzining oʻzagini “maʼno” مَعْنَى//انعم, degan arabcha soʻz tashkil qiladi. Maʼno bu soʻz, ishora, alomatlarining mazmunini bildiradi. Shuning uchun soʻzning avvalo lugʻaviy va undan keyin majoziy maʼnosidan kelib chiqish kerak boʻladi. Ismi boru, jismi yoʻq tushunchalarning nomi; 2. maqsad, murod, manzur. 3. mohiyat, mazmun; (hayot mazmuni, yashashning maʼnosi,) tushning maʼnosi, taʼbiri; biror narsaning maʼnosini tushunish, tagiga yetish, bilish³.

Hazrat Alisher Navoiy odamlarni ikki toifaga – “ahli maʼno” va “ahli surat”ga boʻlgan. “Ahli maʼno” koʻrayotgan narsa, hodisa, fikrning “ichiga kirib”, tushunib, oʻylab xulosa qiladi. “Ahli surat” esa yuzaki, xom, oʻylamay, shoshib xulosa qiladi va albatta, adashadi. Pushaymon qiladi. Chunki buyuk mutafakkir fikricha, surat yzga – maʼno yzga. Kimki suratga mahliyo boʻlsa, shaklga berilsa, uning maʼno, mohiyatini bilmaydi. Buning oqibatida u adashadi. Yaʼni,

Kishiki zohiri oshuftadur zamirigʻa boq,

Basoki maʼni erur poku lafz nomarbut⁴.

Yaʼni buyuk shoirimiz har kishining, narsaning, buyum, asarning koʻrinishiga, suratiga emas, uning zamiriga, siyratiga, maʼnaviyatiga qarab munosabat qiling, deydi. Odamning asl mohiyati uning zohirida emas, ichida, deydi.

Bunda shoir oʻzi guvoh boʻlgan real, hayotiy misollar keltiradi. “Muhokamat ul-lugʻatayn”da Husayn Boyqaro misolida “...salim, gavhari koni maoniʼ erdi”, deydi⁵. “Mezon ul-avzon”da esa: “ul hazratning sharif majlislari maoniʼ javohirining koni”, deydi. Yaʼni Husayn Boyqaro saroyida goʻzal maʼnaviy hayratlarga toʻla, maʼrifiy suhbatlar oʻtkazilganiga guvohlik beradi⁶.

Maʼnaviyat bilan maʼrifat koʻpincha birga keladi. Maʼrifat soʻzi maorif فِرَاعِم tushunchasiga bogʻliq. Maorif bu maʼrifat فِرَاعِم, taʼlim, tarbiya va targʻibot-tashviqot ishlarini oʻz ichiga oladi. Masalan, maorif vazirligi, maorif boʻlimi, davlat siyosati, davlat tashkilotlari faoliyatini yoritish, targʻib qilish, tushuntirishga qaratilgan ishlarni anglatadi. Qadimda va hozir ham amri maʼruf ishi maorifga kiradi.

2 Hikmatlar xazinasi. Ommabop nashr. Toshkent, “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti, 2014. 5-b.

3 Tafsirii zaboni tojiki. (Iborat az 2 jild) Jildi 1 A–N. Pajyʼhishgohi zabon va adabiʼti Rʼydaki. Dushanbe, 2008. - 950 s.

4 Alisher Navoiy. Navodir ush-shabob. /Tʼyla asarlar tʼyplami. Yʼn jildlik. Ikkinchi jild. – T: Gʻafur Gʻulom nomidagi NMIU, 2011.

5 Alisher Navoiy. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. Nasoiim ul-muhabbat.

Muhokamat ul-lugʻatayn. /Tʼyla asarlar tʼyplami. Yʼn jildlik. Yʼninchijild. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi NMIU, 2011.

6 Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. /Tʼyla asarlar tʼyplami. Yʼn jildlik. Beshinchi jild. – T.: Gʻafur Gʻulom nomidagi NMIU, 2011.

Ma'naviy معنوي so'zi bir necha ma'nolarda keladi. Ulardan biri – 1. aqliy degani. Demak, ma'naviy ishni aqliy ish deb tushunsa bo'ladi. 2. Manaviy bu - ichki, botiniy, tashqaridan ko'rinmaydigan narsalar. Demak, odamda ikki siymo bor. Jismoniy siymo, surat va ma'naviy siymo, botiniy, siyrat olami bor. Odamning ma'naviyati bu – uning siyrati. Uning odob, axloq, xulq, nima yaxshiyu, nima yomon, nima to'g'riyu, nima noto'g'riligi to'g'risidagi bilimlari, tushunchalari bazasi. Odam jim turganida ular botinda, “ichkarida” turadi. Ular xulqda moddiylashadi.

Matbuotda “ilg'orlar moddiy va ma'naviy mukofotlandi, ularga sovg'alar ulashildi”, degan xabarlarini ko'ramiz. Bunda pul, ashyo va moddiy mukofotlar odamning moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun beriladi. Unvon, tashakkurnoma, kitob, maqtov yorlig'i, sertifikatlar ma'naviy, ya'ni odamning qalbini to'ydirish uchun beriladi.

Ma'naviy bu - ma'nan, mazmunan, degani. Masalan, biror matnni so'zma so'z emas, balki mazmunini tarjima qilinganda bunga ma'naviy tarjima, deyiladi. Ma'naviyat so'zi معنويات ruhiy va g'oyaviy hayotga doir barcha narsalar. Jumladan, odamning, xalqning, millatning botiniy olami; ma'naviy hayoti; ma'naviy tushunchalarni anglatadi.

Shu paytgacha, ma'naviyat tushunchasi gumanitar ma'noda, falsafa, til, madaniyat, san'at, din, pedagogika, psixologiya, tarix fanlari doirasida tushunib kelmoqda. Negadir ximiya, geodeziya, matematika, fizika, astronomiya, meditsina, geografiya, mexanika, IT borasidagi bilimlar “ma'naviyat” tushunchasining mazmuniga kiritilmagan. Bu xato tuzatilishi kerak. Chunki odamning bu dunyoda tug'ilib, 5, 27, 50, 70 yil yashab, shu bugungacha, barcha sohalarda(!) to'plagan barcha soha, fanlar bo'yicha to'plagan bilimlarining joriy bazasi uning ma'naviyatidir. Bu umumta'lim maktablari ma'naviy tarbiya amaliyotida inobatga olinishi zarur.

Ma'naviyat qotib qolgan, o'zgaras, statik hodisa emas. Ma'naviyat – o'zgaruvchan, dinamik hodisa. U inson uyg'onib, fikrlay boshlaganidan to uyquga ketgunigacha yo tasdiqlanib, yo yangilanib, yo o'zgarib, yo boyib turadi. Agarda odamda ma'naviyat o'zgaraganida, ta'lim, tarbiya, mafkura, axborot, reklama, ibodat, ma'ruzalar kerak bo'lmas edi. Bularning barchasi odamlardagi fikrlarni, bilimlarni boyitib, yangilab, ularning ma'naviy va moddiy hayotini boyitishga qaratiladi.

Ma'rifat معرفت tushunchasi bilim, fanni anglatadi, ulug'lanadi. Masalan, ma'rifat nuri, ma'rifat chirog'ini yoqish, ma'rifat bog'idan gullar terish, ma'rifat quyoshi va h.k. 2. Voqelikni aql va his bilan idrok qilish. Olamni anglash. 3. O'rgatish, ta'lim-tarbiya berish, ma'rifatli, ma'rifatparvarlik, ogoh va dono, ilm fandan bahramand odamlarni ahli ma'rifat, deganlar.

Ma'naviyat va xulqni nima bog'laydi? Vijdon. Ma'naviyat nima yaxshi, nima yomon, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini aniqlab, xulosa qilib beradi. Vijdon kuchi ana shu xulosani harakatga keltiradi. Chunki vijdon bu - Xalqimizda aytganiga amal qilmagan, so'zidan qaytgan, bilib turib bilmaslikka olgan kishilarni “vijdotsiz”, deyiladi. O'zbek qo'shiqlaridan birida aytilganidek,

Bilib turib, yolg'on so'zni deganning,

Oru nomusu yo'q, vijdoni bo'lmas.

Bunday odam o'sha lahzada tanlov oldida turadi. Odamiylik yo'lini tutsinmi? O'zbekchilik, milliy ma'naviyatda yaxshi, to'g'ri, savobli, deyilgan yo'lni tutsinmi? Yo o'z nafi, foydasi uchun, yo qo'rqanidan ma'naviy jinoyat qilsinmi? Ma'naviyat mana shu joyda “ishlaydi”. Egasiga qaysi yo'lni tutishni asoslab, qaror beradi. Demak, har bir jinoyat,

qonunbuzarlik ham, vatanparvarligu fidoyilik ham avval “ichkarida”, botinda – ma’naviyatda sodir qilinadi. Keyin bu ma’naviy jinoyat xulqqa, ijroga ko‘chadi. Til, qo‘l oyoqlar uni bajaradi.

Agarda u to‘g‘ri yo‘lni bilmay, nima qilarini bilmasa, noto‘g‘ri ish qilsa, uni “axmoq”, deyishadi. Buni biz ma’naviyati(aqli, bilimi) o‘jiz odamning ishi, desak to‘g‘ri bo‘ladi. Shunday ekan, ma’naviyat faqat bilim formatida, xom-ashyo shaklida qolmasligi kerak. Buning uchun yoshlarning vijdonini tarbiyalash zarur. Aks holda eng chiroyli, oliyjanob, bunyodkor ma’naviyat ham “ishlamaydi”. Bilim bo‘lib qolaveradi. So‘z va amal bog‘lanmaydi. Jur‘atsizlik, boqimandalik, loqaydlik, konformizm jamiyatni egallab oladi. Yoshlarda, jamiyatda ijtimoiy faollik yo‘qolib, ikkilanuvchanlik, beqarorlik kuchayadi. Xulqqa ko‘chmagan, xulqqa konvertatsiya qilinmagan ma’naviyat kuchsiz, o‘jiz ma’naviyat bo‘lib qoladi. Asrlar davomida bizning mustamlaka bo‘lib kelganimizning ma’naviy sababi mana shunda.

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasida “ma’naviyat” tushunchasi “inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o‘z ichiga oladi. Ma’naviyat atamasining asosida “ma’no” so‘zi yotadi. Ma’lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo‘y-basti, ko‘rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg‘ularini o‘z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma’naviyatdir”, degan ta’rif bor. Shuningdek, ma’naviyatli jamiyatda aql, sog‘lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo‘ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi, deyiladi.

“Jahon falsafasi qomusi”da “ma’naviyat (arab. Ma’no, ma’nolar majmuasi) – moddiy hayot bilan doimo yonma-yon yuradigan, inson, xalq va jamiyat hayotining ajralmas qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisa; insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, imon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezoni⁸” tarzida tavsiflanadi.

«Ma’naviyat» deganda insonning ruhiy olami, ongi, aqli va tafakkurining jam’i, ya’ni dunyoqarashi tushuniladi⁹. O‘tmishda bir xalqni o‘ziga tobe qilgan dushman avvalo uni o‘zligi, tarixi, madaniyati va ma’naviyatidan judo qilishga kirishgani bejiz emas. Zero, ma’naviyati zabt etilgan mamlakatda o‘z tartiblarini o‘rnatish mustamlakachilarning azaliy, tarix sinovidan o‘tgan an’anaviy usullaridan biri bo‘lib keldi. Shu yo‘l bilan ma’naviy istilochi ma’nan qashshoq xalqni bora-bora o‘ziga singdirib yuboradi. Buning uchun o‘z mafkurasi va g‘oyalarini joriy etib, ma’naviy asir qilib, kun bermaslik siyosatini tutadi. Bu haqda bundan 2700 yil oldin yashagan qadimgi Xitoy donishmandi Konfutsiy “ ... agar biror mamlakatni zabt etib, u yerda uzoq hukmronlik qilmoqchi bo‘lsangiz, dastavval o‘sha yerda yashayotgan xalqni o‘z tarixi madaniyatidan mahrum eting, ma’naviy qashshoqlik holatiga uchragan xalq uyushmaydi, ichki nizolar girdobiga o‘raladi, sizga qarshilik ko‘rsata olmaydi. Bunday holga kelgan xalqni, mamlakatni idora qilish oson kechadi”, - degan edi.

7 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5-jild. Konimex – Mirzoqush. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – 704 b. 540-b.

8 Q.Nazarov. Jahon falsafasi qomusi. Ikki jildlik, I jild. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, “Ma’naviyat” nashriyoti. Toshkent, 2023. 920 b. 763-bet.

9 «Ma’naviyat» va «Ma’rifat» so‘zlari. <https://islom.uz/maqola/4005>. Ko‘rish sanasi 2023 yil 30 sentyabr.

Afsuski, uzoq yillar iqtisodiyot bilan ma'naviyatni bir-biriga bog'lamay tushunib, tushuntirib kelindi. Iqtisodiyot bilan ma'naviyat – jism bilan jon bir-biridan sun'iy, mexanik ravishda ajratib tashlangan edi. Yangi O'zbekistonda mana shu organik birlik - bir-birlaridan sun'iy ravishda ajratilgan jism bilan jon birlashdi. Bu birlik naqadar muhimligiga milliy tariximizda misollar ko'p. Masalan, biz Ikki Renessansni qurgan, ko'rgan millatimiz. Ikki Renessansda ham masala “Avval iqtisod, keyin siyosatmi?” yoki “Avval siyosat, keyin iqtisodmi?” dilemmasi o'rtaga chiqmagan. Ikkalasi birga yuksalgan. Bugun ko'tarilgan “Yangi O'zbekiston = kuchli iqtisodiyot+kuchli ma'naviyat” formulasi mana shu ikki qudratli kuchni yaxlit tushunishni, ko'rishni, baholashni, birlashtirishni talab qilmoqda.

Shu paytgacha biz kitob, maqola, ma'ruzalarimizda **kuchli ma'naviyat**, degan iborani alohida talqin qilib, ishlatmaganmiz. Ma'naviyatni qandaydir yoqimli, ojiz, mayin xilqat, dinamik emas, statik hodisa deb keldik. “Kuchli ma'naviyat” iborasini birinchi bo'lib, Prezident Shavkat Mirziyoev o'z nutqida qo'lladi: «**Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat**».

Kuchli ma'naviyatimizning tarixda qanday rol o'ynaganini Prezidentimizning “**Biz ergashuvchi millat emas, ergashtiruvchi millat bo'lganmiz**”, degan xulosasi ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni kuchli ma'naviyatga ega millat boshqalarning ta'siriga berilib, boshqalarga ergashib ketmaydi. Aksincha, o'z milliy ma'naviy potensialini tiklab, resurslarini o'rganib, rivojlantirib, qo'llab, boshqalarga ma'rifiy ta'sir ko'rsatadi. O'ziga ergashtiradi.

Bu esa o'zbekistonliklardan mamlakatni yuksalish cho'qqisigacha ko'tarishga yetarli kuch-qudrat – energiyani talab qiladi. Energiya tushunchasi bugungi kunda turli, soha va ma'nolarda qo'llaniladi. Biroq, biz uchun uning dastlab [Aristotelning «Fizika»](#) traktatida inson faoliyatini anglatgani diqqatga sazovordir. Bundan tashqari, fizikada **energiya** biror ishni bajara olishga qodirlik sifatida talqin qilinadi. O'zbek tilining izohli lug'atida energiyaga “quvvat”, deya ta'rif berilgan.

Agarda “ish” tushunchasini “milliy yuksal(ish)”ga qo'llasak, bunda energiya milliy g'oya shaklida milliy yuksalishni ta'minlovchi kuch-quvvat, qudrat ekanligi ayon bo'ladi. Biroq, milliy g'oya mavjudligining o'zi odamlarning milliy yuksalish yo'lidagi ongli ishlari uchun yetarli emas. Buning uchun analogiya metodi qo'llanilsa, ma'naviy kuch-qudrat energetikaga xos funksional xususiyatlarga egaligi ma'lum bo'ladi¹⁰. Demak, ma'naviy energetika – mafkura sohasi bo'lib, g'oyaviy resurslarni o'zlashtirish, o'zgartirish, taqsimlash, yetkazish va nafaqat nazariy, balki amaliy foydalanish zarur bo'lgan gumanitar resurs. Ma'naviy energetika esa mana shu jarayonlarga xizmat qiluvchi barcha tarbiyaviy, ma'naviy-madaniy, ma'rifiy, san'at, tarix, OAV, internet, mahalla, oila kabi ijtimoiy tizimlar integratsiyasini tashkil qiladi. Uning maqsadi – insonning baxtli bo'lishga qaratilgan birlamchi ehtiyojlarini ikkilamchi – milliy g'oyaga aylantirish orqali kundalik hayotda, xizmat vazifalarini bajarishda g'oyaviy ishonch, motivatsion quvvatni pedagogik ta'minlashdir.

¹⁰ Energetika barcha turdagi energetik resurslarni o'zlashtirish, o'zgartirish, taqsimlash, yetkazish va foydalanishga xizmat qiluvchi barcha yirik tabiiy va sun'iy tizimlar integratsiyasini tashkil qiladi. Uning maqsadi – birlamchi, tabiiy energiyani ikkilamchi – elektr va issiqlik energiyasiga aylantirishni ta'minlash orqali quvvat ishlab chiqishni ta'minlashdir.

Ana shunda kuchli ma'naviyat vijdoni, burchni, korrupsiyaga qarshi pozitsiyani, ijro intizomini kuchaytiradi. Iqtisodiyotni sog'lom, kuchli qiladi. U birlamchi energiya - xalqning bilim, kompetensiyalari(Inson kapitali)ni oshirib, o'zligi, g'ururini, vijdonini kuchaytirib, safarbar qilib, ikkilamchi energiyaga – harakatga, ongli, samarali mehnatga aylantiradi. Pedagogik ta'limda ushbu xususiyatlarni inobatga olish bo'lajak o'qituvchilarning metodologik tayyorgarligi samarasini oshiradi.

REFERENCES

1. Hikmatlar xazinasi. Ommabop nashr. Toshkent, “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti, 2014. 5-b.
2. Tafsiirii zaboni tojiki. (Iborat az 2 jild) Jildi 1 A–N. Pajo'hishgohi zaban va adabiyoti Ro'daki. Dushanbe, 2008. - 950 s.
3. Alisher Navoiy Navodir ush-shabob. /To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. Ikkinchi jild. – T: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2011.
4. Alisher Navoiy. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. Nasoyim ul-muhabbat.
5. Muhokamat ul-lug'atayn. /To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. O'ninchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2011.
6. Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahyyirin. /To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. Beshinchi jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2011.
7. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5-jild. Konimex – Mirzoqush. T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – 704 b. 540-b.
8. Q.Nazarov. Jahon falsafasi qomusi. Ikki jildlik, I jild. “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, “Ma'naviyat” nashriyoti. Toshkent, 2023. 920 b. 763-bet.
9. «Ma'naviyat» va «Ma'rifat» so'zlari. <https://islom.uz/maqola/4005>. Ko'rish sanasi 2023 yil 30 sentyabr.